

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665521>

MAVZULI XARITALARNI LOYIHALASH VA TAHRIR QILISHNING UMUMIY HOLATLARI

Jumanov Bekzod Norboyevich

Qashi davlat texnika universiteti

jumanovbekzog1989@gmail.com

Muzropova Fazilat Ibroxim qizi

Qashi davlat texnika universiteti

muzropova94@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada mavzuli xaritalarni loyihalash va tahrir qilishning umumiy holatlari bo'yicha taklif va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Demografik, ArgGIS, ArcCatalog, GAT, JPG, ArcMap, geodannix, poligon, kategoriya, stil liniya, stil tochka.

Kirish. Hozirgi paytda mavzuli xaritalar mazmuni va maqsadi bo'yicha xilma-xildir. Ulardan foydalanish sohasi kengayib bormoqda, ular bo'yicha hal etiladigan amaliy vazifalar ham tobora ko'payib bormoqda. Mavzuli xaritalar mamlakatning davlat kartografiya-geodeziya xizmati tomonidan iqtisodiyot ehtiyojlarini ta'minlashning umumiy plani bo'yicha, tarmoq mavzuli xaritalashtirish tashkilotlari va muassasalarida – fan va ishlab chiqarishning aniq tarmog'i oldida turgan vazifalarni hal etish uchun loyihalanadi va yaratiladi.

Asosiy qism. Mavzuli xaritalarni loyihalashning umumiy ilmiy va metodologik asosi sifatida ko'pincha ilmiy va matematik metodlar, obyektlarni (hodisalarni) tasvirlashning tizimli va kompleks yondashuvi, modellashtirish metodlari ishlatiladi.

Mavzuli va kompleks xaritalashtirishda tizimli yondashuv keng ko‘lamda quyidagi jihatlarni qamrab oladi:

- xaritalashtirish obyektlarini tizim va tizim elementi sifatida qarash;
- bir-biriga yaqin xaritalar seriyalari va kompleks atlaslar shaklida tizimni modellashtirish;
- mavzuli va kompleks xarita hamda atlaslarni muayyan mazmun, tuzilish, masshtabdagi mustaqil kartografik tizim sifatida qarash;
- mavzuli kartografik mahsulotlarni loyihalash va tahrir qilishda tizimli tamoyillarni amalga oshirish.

Mavzuli xaritalarni loyihalashning asosiy xususiyatlari. Mavzuli xaritalarni yaratishda ularni loyihalashning ko‘plab vazifalari umumgeografik xaritalarni tayyorlashdagiga o‘xshash, biroq bu umumiy masalalar va jarayonlar ham muayyan o‘ziga xoslikka ega. Ular qo‘yilgan talablar, maqsadiga javob beradigan aniq tipdagi kartografik asarni yaratishning barcha holatlarida namoyon bo‘ladi. Shunga bog‘liq holda mavzuli xaritalarni ilmiy-texnik loyihalash quyidagi bosqichlar va ish turlarini o‘z ichiga oladi:

- xarita mavzusini ishlab chiqish va uning maqsadini belgilash;
- xaritaning matematik asosini ishlab chiqish;
- xaritaning mazmun elementlarini va ularni generalizatsiyalash tamoyillarini aniqlash;
- kartografik tasvirlash usullari va metodikasini tanlash, shartli belgilar tizimini loyihalash;
- mavzuli xarita legendasini ishlab chiqish;
- xaritani jihozlashni loyihalash;
- mavzuli mazmun maketlari va dastlabki originalni ishlab chiqish;
- tahririy, tuzish ishlarini bajarish texnologiyasini belgilash va xaritani nashrga tayyorlash.

Xaritalar komplekslari va seriyalarini loyihalashda mavzuli xaritalarni muvofiqlashtirish bo'yicha qo'shimcha vazifalar vujudga keladi. Yangi mavzuli xaritalar qator yo'nalishlar bo'yicha yaratiladi, ular qatorida quyidagilar ajratiladi:

- atrof-muhitning yangi tomonlarini tasvirlash, yangi metodlar, faktlarni qayta ishlash, ularni interpretatsiyalash, turli vazifalarni hal etish usullarini qo'llash asosida mavzuli kartografiyalash chegaralarini kengaytirish;
- xaritalarning yangi syujetlarini ishlab chiqish; yuqori informativlikka ega mavzuli xaritalarni, maqsadi va jihozlanishi bo'yicha yangi tipdagi xaritalarni loyihalash.

Mavzuli xaritalarni loyihalash bosqichlarini ko'rib chiqishga o'tamiz.

Xarita mavzusi va maqsadini aniqlash iqtisodiyot, fan va madaniyatning tegishli sohasi ehtiyojlarini qondirish, shu xarita bo'yicha yangi, yanada mukammal kartografik asar yaratish maqsadida aniq vazifalarni hal etish imkoniyatlarini ta'minlashni hisobga olib bajariladi. Mavzuni tanlash – xarita uchun muayyan obyektlar va hodisalar majmuini, shuningdek ularni kartografik tasvirlashning g'oya va ilmiy mo'ljalni o'rnatish demakdir. Bu xaritaning tipini aniqlash va uning maqsadini (kimlarga va nimaga mo'ljallanganligini) belgilash bilan o'zaro bog'liq bo'lib, xarita konsepsiyasi nomini olgan. Mavzuli xaritani loyihalashda unga sarlavha tanlash vazifasi ham bo'lib, unda mavzu turli darajadagi to'liqlik bilan aks ettiriladi.

Mavzuli kartografiyalashda tizimli tamoyillar loyihalanayotgan yangi xaritaning boshqa qator (seriyalar, atlas) yoki nashr etilgan xaritalar orasidagi o'rnini aniqlash imkonini beradi.

Mavzuli xarita maqsadini belgilashda tegishli mezonlarni ishlab chiqish uchun undan foydalanish sohasi va xususiyatlari, tuzish aniqligiga hamda tasvirlash vositalariga talablar belgilanadi. Mavzuli xarita uchun bu ko'pincha uning mazmun elementlarini belgilash bilan bog'liq.

Xaritamavzusini ochib berish xarita mazmunini tasvirlashning boshqa vositalarini jalb etish bilan ham amalga oshiriladi: qirqim-xaritalar, grafiklar,

diagrammalar, matnlar, illyustratsiyalar. Bular xaritaga bosh'angich talablar va texnik topshiriqlar, shuningdek xaritaning maket-komponovkasida o'z aksini topadi.

Mavzuli xaritaning matematik asosini loyihalash unga kartografik proyeksiya, masshtab va komponovkani tanlashdan iborat. Kartografik proyeksiya xaritaning mazmuni, maqsadi va hududning geografik xususiyatlaridan kelib chiqib tanlanadi va ishlab chiqiladi. Xarita mazmunini ishlab chiqishda obyektlar tarkibi konfiguratsiyasi, tanlangan proyeksiya kartografik to'rini hisobga olib, ularni joylashtirish xususiyatlari e'tiborga olinadi.

Odatda, proyeksiya tanlash namunaviy proyeksiyalardan amalga oshiriladi. Topografik va umumgeografik kartografiyalash aloqasi imkon qadar topografik va umumgeografik xaritalar matematik asosidan foydalanish, ular nomenklaturasi, razgrafkasini, komponovkasini saqlashda o'z aksini topadi. Bu xaritalarni, jumladan mavzuli xaritalarni unifikatsiya qilish yo'nalishini belgilab beradi. Shu sababli mavzuli xaritalar komponovkasini ishlab chiqishda mamlakat hududlarining ma'muriy bo'linishi, tabiiy-geografik va ijtimoiy-iqtisodiy rayonlashtirishni hisobga olish tavsiya etiladi.

Mavzuli xarita komponovkasini belgilashda matnlar, illyustratsiyalar, diagrammalar va grafiklarni joylashtirishni hisobga olish; legendani joylashtirish alohida e'tibor talab qilinadi. Kartografik ishlab chiqarishda komponovka maketini ishlab chiqishda texnologik nashr va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisobga olib kartografik asar formati va boshqa konstruktiv parametrlari ham belgilanadi.

Mavzuli xaritaning mazmun elementlarini belgilash uni loyihalash, mavzuni ochib berishning asosiy bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bunda ikkita o'zaro bog'liq vazifa hal etiladi: mavzuli va umumgeografik xarakterdagi mazmun elementlari aniqlanadi, tanlash va umumlashtirish tamoyillari o'rnatiladi.

Mavzuli mazmun va geografik asosni ishlab chiqish jarayoni muayyan metodika bo'yicha amalga oshiriladi.

Yaratiladigan xaritaning mavzuli mazmunini belgilash uchun quyidagilar bajariladi:

1. Umumiy va xususiy bog‘liqlik tamoyillari belgilanadi, xaritani bir butun tizim, mazmun elementlarini esa shu tizimning tarkibiy qismlari ekanligini ifodalovchi omillar o‘rnatiladi.

Shu maqsadda quyidagilar talab etiladi:

- tasvirlanadigan obyektlar va hodisalar, ularning tuzilishi va asosiy ko‘rsatkichlari, ulardagi elementlar, ishbu obyektlar va hodisalarning rivojlanish holati va dinamikasini o‘rganish;
- ularning joylashish xususiyatlarini aniqlash, xaritalashtirishning hududiy birliklarini yoki ularni ajratishning boshqa tipologik tamoyillarini o‘rnatish;
- obyektlar va hodisalarning o‘zaro aloqasini aniqlash, ulardan eng muhimlarini ajratish, asosiy ko‘rsatkichlarni o‘rnatish, xaritalashtiriladigan hodisalar (obyektlar)ning baho va sintetik tavsifini belgilash.

2. Tasvirlanadigan obyektlar va hodisalar tasnifi, ular ko‘rsatkichlari, tushunchalarni umumlashtirish tamoyillari o‘rnatiladi, tegishli pog‘ona (ko‘rsatkich, shkala va h.k.) tanlanadi.

3. Obyekt va hodisalar, ularning elementlari, detallarini ko‘rsatishning zaruriy to‘liqligi va batafsilligi belgilanadi; mazmun elementlarini tanlash senzlari va normalari o‘rnatiladi.

Geografik asosni ishlab chiqishda hudud topografik vaziyatini, geografik sharoit va xususiyatlarini ifodalovchi elementlar tanlanadi. Bu mavjud geografik asosni tanlash yoki unga talablarni o‘rnatish shaklida amalga oshirilishi mumkin. Texnologik jihatdan geografik asoslar alohida ishlab chiqilishi va ko‘paytirilishi mumkin. Ular namunaviy asoslar shaklida yaratilishi mumkin. Geografik asosni tayyorlash uchun topografik yoki ulardan yasalgan xaritalar, umumgeografik xaritalar, shuningdek asos-xaritalar, fotoplanlar, fotoxaritalar, dengiz va boshqa xaritalardan foydalanish tavsiya etiladi. O‘zaro bog‘liq xaritalarni taqqoslash va muvofiqlashtirish, shuningdek mavzuli xaritalashtirish bo‘yicha ishlarni geografik asoslar bilan ta‘minlash maqsadlarida hudud o‘lchamlari hamda muassasalar, vazirliklar va idoralar talablarini hisobga olib xaritalarning masshtab qatori o‘rnatiladi.

Xaritalashtiriladigan hudud geografik xususiyatlarining to'liq tavsifini beruvchi umumiy mazmundagi namunaviy geografik asoslar keng tarqalgan. Kosmik suratlar bo'yicha mavzuli xaritalarni yaratishda joyning fotografik tasviri va topografik yuklamadan holi bo'lgan maxsus yoki oddiy asoslardan foydalaniladi. Mavzuli xaritani loyihalashda har doim oldindan tayyorlangan namunaviy asos va bunday asos sifatida to'g'ri keladigan geografik xaritalar ishlatiladi.

Geografik asos mazmuni yaratiladigan xarita mavzusi bilan belgilanadi. Xaritalarda umumgeografik kompleks elementlarini tasvirlash mavzuli axborotni fazoviy lokallashtirish, obyektlar va hodisalarning geografik o'rnini berish va oriyentirlashni ta'minlaydi; ular shuningdek mavzuli mazmun elementlaridan biri sifatida ham chiqadi.

Joylashtiriladigan geografik nomlar, turli yozuvlar, raqamli axborothajmi belgilanadi.

Loyihalash natijalari – mazmun elementlari ro'yxati, ularning tasnifi va legenda eskizlari, tahririy chizmalar va maketlar, generalizatsiya bo'yicha ko'rsatmalar – xarita dasturi (tahririy reja) bo'limlarida aksini topadi.

Kartografik tasvirlash usullarini va metodikasini tanlash, shartli belgilar tizimini loyihalash mavzuli xarita yaratishda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu xaritalarda kartografiyada ishlatiladigan barcha asosiy kartografik tasvirash usullari, ularning turlari, modifikatsiyasi, kombinatsiyasi va uyg'unligi uchraydi.

Obyekt va hodisalarni kartografik tasvirlash usullarini tanlash va qo'llash quyidagilarni bildiradi:

- obyekt va uning elementlarining fazoviy-hududiy tarkibini matematik modellashtirish, shuningdek topografik (metriklik) axborotni ko'rsatish batafsilligi tamoyillarini belgilash;
- axborotning tarkibi-mazmunini (sifatini) tasvirlash uchun belgilar tizimi va shartli belgilar, shuningdek ayrim fazoviy tasviflar turini tanlash; belgilar parametrlarini va ularda tegishli axborotning konstruktiv elementlarini uzatishni aniqlash;

➤ obyekt (hodisa)ni kartografik tasvirlashda metrik va mazmun tuzilishlarini, ularning elementarini uyg'unlashtirish tamoyillarini aniqlash.

Mavzuli xarita legendasini ishlab chiqish amalda butun tahririy tayyorgarlik davomida olib boriladi. Dastlabki qurish va eskizlarda legenda tasniflangan obyektlar guruhidan iborat bo'ladi va xarita uchun tasvirlash usullarini tanlash bilan birga belgilar tizimi sifatida ishlab chiqiladi. Yakuniy qurishda xarita maydonida va ramkada uni joylashtirish, xarita bilan ishlashda legendadan foydalanish hisobga olinadi. Alohida shartli belgilar va shriftlar jadvali tuzish ishlarini o'tkazish uchun ishchi hujjat sifatida ishlab chiqilishi mumkin.

Mavzuli xaritalar legendasi jadval va matritsali shakllarda berilishi mumkin. Ular xarita mazmunini loyihalashda ishlatiladi, o'zi uni loyihalashning natijasi hisoblanib, mavzuli xaritani o'qish va tahlil qilishni osonlashtiradi. Shartli belgilar jadvali (legenda) – xarita loyihasi, dasturidagi majburiy grafik hujjatdir.

Xulosa. Mavzuli xarita legendasi, generalizatsiya namunalari, xarita fragmentini ni ishlab chiqishda bir vaqtda xaritani jihozlashni loyihalash amalga oshiriladi, u bo'yicha asosiy qarorlar belgilanadi. Ular xaritani yaratishning keyingi bosqichlarida amalga oshiriladi. Zarur hollarda xaritani grafik va rangli jihozashning optimal variantlarini tanlash bo'yicha eksperimental ishlar bajariladi. Bu jarayonlarning har biri kartografiya va geoinformatsion tizimlar sohasida muhim o'rin tutadi. Yangi texnologiyalar va dasturiy ta'minotlar yordamida xaritalar yaratish va tahrir qilish jarayonlari yanada samarali va qulay bo'lib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Safarov E., Musayev I. Geoaxborot tizimi va texnologiyalar. T.,TIMI, 2008 y.
2. O‘.Muxtorov., A. Inamov., O‘.P.Islomov. “Geoaxborot tizim va texnologiyalar” o‘quv qo‘llanma. T.TIMI.2017 y.
3. O‘.Muxtorov., A. Inamov., J.O.Lapasov. “Geoaxborot tizim va texnologiyalar” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. T.TIMI.2017 y.
4. Ibraimova A.A. Kartografiya. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019.
5. Bekzod Norboyevich Jumanov [Qishloq xo‘jaligi karta va planlarini yangilashda kosmik suratlarning ahamiyati \(Qamashi tumani g‘ishtli massivi misolida\)](#) 2022/3/30 International conferences on learning and teaching 261-264 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:2osOgNQ5qMEC.
6. Б.Н.Джуманов [Процесс и способы повышения активности учащихся в преподавании географии](#) 2022 Вестник науки 18-22 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Wp3R0bQAAAAJ&citation_for_view=Wp3R0bQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC